

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilari kasbiy kompetentligi barqarorlashtirish

Ramozon Haydarov

Termiz davlat universiteti texnologik ta'lim kafedrasida katta o'qituvchisi, p.f.f.d (PhD).

Key words

kasbiy kompetentlik, texnologiya, o'qitish, ta'lim, yondoshuv, pedagogic texnologiya, sifat, samaradorlik.

Annotatsiya

Maqolada Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi pedagog faoliyatini va uning ichki tuzilishi, mehnat faoliyati, faoliyat ob'ekti ham eng muhimi mutaxassisga qo'yiladigan fiziologik, psixologik, pedagogik va metodik talablarni inobatga olgan hold rivojlantirish jarayoni haqida fikr yuritilgan.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi **PF-60-son** Farmonida ...oliy ta'lim muassasalarining QS va THE xalqaro reytinglariga kirishi uchun maqsadli dasturni ishlab chiqishni ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Ushbu ustuvor vazifani nafaqat tegishli ta'lim vazirliklari ba'li, OTM lar o'zlarining istiqbolli yo'l xaritalarini ishlab chiqish va shu yo'l xarita asosida ishlarni amalga oshirish kerak bo'ladi.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarining o'quv jarayoni 2022–2023-o'quv yilidan boshlab **"4+2"** tizimi asosida tashkil etila boshladi. Bu esa o'z navbatida bo'lajak pedagoglarni so'ngi va zamonaviy bilim olishini va eng muhimi kasbiy faoliyatga adaptatsiya qilish, kasbiy moslashishni hamda kasbiy kompetentlikning rivojlanishini ta'minlaydi.

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi pedagog faoliyatini va uning ichki tuzilishi, mehnat faoliyati, faoliyat ob'ekti ham eng muhimi mutaxassisga qo'yiladigan fiziologik, psixologik, pedagogik va metodik talablarni inobatga olgan hold rivojlantirish jarayoni pedagogni tayyorlash jarayoni hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review) V.A.Slastenin nuqtai nazariga muvofiq, pedagogni tayyorlash

jarayoni ta'lim yo'nalishining o'quv-me'yoriy xujjatlardagi davlat talabi va vazifalarni amalga oshirish oliy malakali pedagoglarni tayyorlashni ko'zda tutuvchi muhim omillar quyidagilar: analitik-refleksiv; konstruktiv-prognostik; tashkiliy; baholash-axborot; korreksiyalash-rostlash. Muallif tutgan nuqtai nazar va bizning fikrimizcha, o'qituvchi faoliyatining strukturasi haqida qaror topgan tasavvurlarni ko'p darajada aks ettiradi. Shu bilan birga, bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi strukturasi tadqiq qilish pedagog faoliyatini puxta tahlil qilish, uning tayyorgarlik darajasiga hozirda modernizatsiya qilinayotgan va uzluksiz pedagogik ta'lim kontseptsiyasi amalga oshirilayotgan sharoitlarda oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi tomonidan qo'yilayotgan talablarni aniqlashni nazarda tutadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology) Masalaning bunday qo'yilishi ta'lim jarayonida qo'llaniladigan vositalar, metodlarga va talabada faoliyatning ma'lum turini tarbiyalashni amalga oshirayotgan o'qituvchining bilimlariga ham boshqacha yondashuvni talab etadi. Faoliyatli yondashuvning amalga oshirilishiga B. Djurayevaning fikri ko'p darajada mos keladi hamda o'qituvchi faoliyatining gnostik, o'quv-metodik, kreativ, kommunikativ-tashkiliy turlariga ajratishga zamin yaratiladi.

Faoliyatning konstruktiv va loyihalash komponentlari muallif tomonidan gnostik

1-rasm. Pedagogik faoliyatning strukturaviy elementlari.

element tarkibiga kiritilgan. Bu bilan bir vaqtda o'qituvchi faoliyatining kreativ va kommunikativ- tashkiliy komponentlarini mustaqil komponentlar sifatida qarash taklif etiladi. Bunday yondashuvda e'tibor talabalarning o'zicha boshqariladigan o'quv faoliyati jarayonida o'qituvchi va talabalarning o'zaro ishlashlarini tashkil etish zaruratiga qaratilgan. Faoliyatning bu turlari kasbiy-yo'naltirilgan o'qitish texnologiyasini loyihalash, tuzish va amalga oshirishda o'qituvchi tomonidan butunlay va to'la amalga oshiriladi.

Tahlil va natijalar

Shuni ta'kidlash kerakki, oliy talim muassasalari o'qituvchisining eng muhim vazifasi talabalarning kasbiy kompetentliklarini barqarorlashtirish, to'ldirish va uzatish mexanizmlarini boshqarish imkoniyatlarini bosqichma-bosqich tarbiyalash uchun psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratishdan iborat. Ularni amalga oshirish bosqichlari qo'yidagicha: talabaning faoliyatini o'qituvchi boshqarishi; o'qituvchi va talaba tomonidan kasbiy kompetentlik ish mexanizmlarining birgalikda boshqarilishi; bo'lajak mutaxassisning kasbiy o'z-o'zini

rivojlantirishini o'zi boshqarishi.

Texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini shakllantirishda talabalarning pedagogik hamda ishlab chiqarish muammoli vaziyatlarida aniq qaror qabul qila olish qobiliyatlarini rivojlantirish, ta'lim yo'nalishi o'quv rejasidagi fanlar bo'yicha axborotlar olish imkoniyatiga ega bo'lishlari uchun fanlararo o'zaro aloqadorlikka erishish asosida muammoli vaziyatli topshiriqlarni ishlab chiqish uni tizimlashtirish, pedagog kadrlar tayyorlash tizimi sifatini oshirishda ta'limning yangi shakllaridan foydalanish, fundamental, xususan, pedagogik va texnik bilimlarni o'zlashtirishda fanlararo uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash, pedagogik fanlarning gumanitar, ijtimoiy-iqtisodiy, matematika va tabiiy fanlar hamda umumkasbiy va mutaxassislik fanlari bilan o'zaro aloqasi ko'p qirrali muammo bo'lganligi sababli nazariy va amaliy jihatlarini ilmiy asoslashni taqozo etadi.

O'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini keng ko'lamda tatbiq etish sharoitida «pedagogik texnologiya» tushunchasining mohiyati uzgarmoqda. Mazkur tushuncha dastlab texnologiyaning xususiyatlarini ifoda etishga xizmat qilgan bo'lsa, hozirda pedagogik texnologiyani mazmunan boyitish ko'p jihatdan unga

muayyan texnik elementlarni qo'shish hisobiga kechmoqda.

Ta'lim jarayonida kompyuter vositalarini qullash, kompyuterdan o'rganish ob'ekti sifatida foydalanish, pedagogik texnologiyalarni axborotlashtirish jarayonining eng yangi vosita va ob'ektlar bilan o'zaro aloqada bo'lishi bois texnik imkoniyatlari oshib boradi. Axborot texnologiyalari ta'lim mazmunini qayta shakllantirishga zamin yaratadi.

Xulosa va takliflar

Shunday qilib, oliy ta'lim muassasasida kasbiy fanlarni o'qitish amaliyotida yuqorida tavsiflangan mexanizmlardan foydalanish kasbiy kompetentlikning shakllanishiga, shuningdek, talabalar faoliyatining kasbiy muhim yo'nalganligiga yordam beradigan psixologik-pedagogik sharoitlarning yaratilishiga sharoit yaratib beradi.

Hozirgi vaqtda kasbiy kompetentlikni

shakllantirishda bu vazifalarni hal etishga qodir bo'lgan kasbiy yo'naltirilgan o'qitish texnologiyasiga katta e'tibor berilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilar tarkibi tomonidan ishlab chiqilayotgan va foydalanilayotgan o'qitish texnologiyalari bo'lajak mutaxassis kasbiy kompetentligining qaror topishi va tarbiyalash ta'lim tizimining tarkibiy qismi bulib, kasbni egallashning kasbiy-ahamiyatli bazasini dastlabki yaratishga, kasbiy faoliyatni yuqori darajada amalga oshirish uchun nazariy, amaliy va motivatsiyali tayyorgarlikning va qodirlikning sekin-asta shakllanishiga yordam beradi.

Pedagogik texnologiya tushunchasining mazmuni va mohiyati davriy ilmiy jurnallarda va ilmiy to'plamlarda mamlakatimizning taniqli pedagog olimlari va tajribali amaliyotchi o'qituvchilari tomonidan chop etilgan ilmiy-uslubiy maqolalarda, anjuman ma'ruzalarida, hisobotlar va ilmiy-uslubiy nashrlarda ham o'z aksini topmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli farmoni

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-6108-son qarori. www. lex. uz.

3. Azixodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: Moliya, 2003. -192 b

4. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Monografiya. - T.: Fan, 2004. - 128 b

5. Qo'ysinov O.A. Kasb ta'limi yo'nalishi bakalavr o'qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta'limning ilmiy-metodik asoslari: Ped. fan. nom... diss.-Toshkent: TDP, 2008. - 160 b.

6. Qodirov B.E. Elektron axborot ta'lim muhitida o'quvchilarning hunarmandchilikka oid tayanch

kompetentsiyalarini rivojlantirish metodikasi: Dis. ... p.f.f.d. (PhD) – Termiz, 2021. – 142 b.

7. Haydarov R. M. Texnologiya ta'limi o'qituvchisining texnologik madaniyati. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021.

8. Haydarov R. M. Opportunities for the development of professional competence of a teacher of technology International Multidisciplinary Journal for Research & . 2023

9. Haydarov R. M. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida elektron darsliklarni qo'llashning ahamiyati. Наука и технологии, 2023

10. Хайдаров Р. М. Технология таълими ўқитувчисининг касбий компетентлигини такомиллаштириш технологияси //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021.